

SUPPLEMENTARY INFORMATION 2

Ship ahoy! Prayers on the walls: votive offerings and engravings on the island of Oléron in France.

¡Barco a la vista! Oraciones en las paredes: ofrendas votivas y grabados en la isla de Oléron, Francia.

Leonor PARRA-AGUILAR¹ y Felipe CUARTERO MONTEAGUDO²

The following file contains a collection of images of offerings and votives related to protection and prayer for the souls of those dedicated to the sea. These images were collected from various churches on the island of Oléron in France. A map has been created on the first page for each church, followed by a Google Maps link for quick location.

INDEX

Chapelle Saint Joseph.....	2
Notre-Dame-et-Saint-Nicolas de La Cotinière.....	6
Saint-Denis.....	21
Saint-Trojan.....	26

¹ PhD and Research in Training, EIDUNED. leonorparraaguilar@gmail.com ORCID: 0000-0001-9113-0342

² Department of Prehistory and Archaeology, UNED. ORCID: 0000-0002-9024-2980

Chapelle Saint Joseph

<https://maps.app.goo.gl/gdrG3bT2zYW8LeHt8>

Notre-Dame-et-Saint-Nicolas de La Cotinière

<https://maps.app.goo.gl/rhdr53EkgY1zQvk5A>

Notre Dame en L'Ile

L'histoire de Notre Dame en l'Île est la suivante :

Un Prince Danois avait fracassé son bateau sur la côte rocheuse de l'Île et se voyait en perdition.

Il supplia Marie, qui était la figure de Proue de son bateau, de lui sauver la vie. Il promit, alors, de construire une chapelle là où la flèche qu'il lancerait, tomberait : « Là où flèche tombera, chapelle il y aura ! »

La flèche tomba sur le territoire du village qui porte le nom de « Notre Dame en l'Île »

La Vierge, qui serait la figure de Proue, a été transportée à l'église de St Georges lors de la ruine de la dite chapelle, dont il ne reste rien. Autrefois, de nombreux pèlerinages ont été organisés sur le lieu de l'ancienne chapelle.

**NOTRE DAME EN L'ÎLE,
VEILLEZ SUR NOTRE ÎLE, SUR SES HABITANTS ET
TOUS SES VISITEURS.**

IN MEMORIAM

Cette chapelle n'existerait pas sans l'ardente détermination de l'abbé Pierre-Marie Kieffer. Né le 18 juin 1922 à Royan, dans une famille nombreuse - il aura cinq frères et sœurs- Pierre-Marie Kieffer entend jeune l'appel du Seigneur à devenir prêtre. C'est à Matha où le séminaire s'est replié pendant la guerre de 1939-1945 qu'il commence sa formation qu'il achèvera à Lhoumeau à la fin des hostilités.

Ordonné prêtre à la cathédrale de La Rochelle le 29 juin 1946, il sera d'abord vicaire à Notre-Dame de La Rochelle avant d'être nommé curé du Fouilloux, de Boscamant et de Révignac dans le sud du diocèse.

Nommé ensuite curé d'Epargnes et de Chenac, il y restera huit ans et contribuera beaucoup à la restauration de l'église d'Epargnes. C'est là peut-être le début de sa «vocation» de bâtisseur.

C'est en août 1958 qu'il va être nommé curé de Saint Pierre d'Oléron. Vrai pasteur, soucieux des personnes qui lui sont confiées, il exercera son ministère avec fidélité et rigueur.

C'est lui qui sera à l'origine de la construction de cette chapelle Notre-Dame de la Cotinière et Saint Nicolas, patron des navigateurs, dont les plans seront établis par son frère Jean architecte.

Très attaché à sa paroisse d'Oléron et à ses habitants, il est aussi à l'origine du musée Aliénor d'Aquitaine, dont il sera le conservateur officiel pendant de longues années. Ce musée de l'île d'Oléron, qu'il a su faire naître et développer, est aujourd'hui un élément important du patrimoine oléronais géré par la communauté de communes.

Très attaché au monde de la mer, aux marins qui y vivent dans des conditions souvent difficiles, il saura les rassembler autour du projet de la chapelle.

Resté 21 ans à Oléron, il reste un beau témoignage d'un entrepreneur de Dieu.

Après un séjour de deux années 1981-1983 à Rome comme chapelain à Saint Louis des Français, l'abbé Kieffer reviendra dans le diocèse pour remplir le ministère d'aumônier de la maison de retraite des Petites Sœurs des Pauvres à Saintes de 1983 à 2018.

Eprouvé dans sa santé depuis plusieurs mois, l'abbé Kieffer s'endormira dans la paix du Seigneur à 96 ans le 16 octobre 2018.

**Merci.
A Dieu l'abbé.**

LA PREMIERE CHAPELLE DE LA COTINIÈRE

La tradition orale a placé cette chapelle sous le vocable de **saint Nicolas** qui est le patron des navigateurs.

Cette chapelle, située au centre du village de la Cotinière, n'a pas été reconstruite après la guerre de 1568 ; abandonnée aux sables éoliens, elle va servir de carrière de pierres pour des constructions voisines.

La chapelle n'a pas disparu, elle est toujours en place, ou du moins ce qu'il en reste et à partir de ces éléments, on peut tenter de déterminer les dimensions.

Un rectangle de 6 x 15 m avec une hauteur intérieure au bas du toit de 3,20 m. Elle est liturgiquement orientée et sa porte d'entrée donnait sur la Rue de la chapelle actuelle.

RUE
DE LA
CHAPELLE

PLAN DE SITUATION DE LA CHAPELLE
DANS LE VILLAGE MÉDIÉVAL

ANGLE SUD-OUEST SUBSISTANT AUJOURD'HUI

Aujourd'hui encore, nous ne savons pas à quelle date remonte sa construction, quel a été son commanditaire, ni à quel ordre religieux elle se rattachait. Mais elle est sans doute datable de l'époque romane (XIe/XIIe siècle) comme d'autres dans l'île car son type d'appareillage ainsi que le claveau de fenêtre découvert semble le confirmer.

LES VITRAUX

Créés par Jean Lesquibe et réparés par l'atelier Saint Joseph de Ruffec, ces vitraux ont aussi vocation à être des ex-voto puisqu'ils ont été faits en remerciement et souvenir.

Ce vitrail présente la prière bretonne des marins et une ancre : « Protège-moi mon Seigneur, Ma barque est si petite et ta mer si grande. »

Ce vitrail est destiné à commémorer le centenaire de la création d'une station de sauvetage à la Cotinière qui est l'une des premières de France.

Les vitraux du Coin chœur ont été créés par Henri Martin-Granel
Ceux du Coin orgue par Job et Michel Guével.

LES CROIX

C'est le mur de la Mémoire qui est dédié aux marins disparus en mer et à leurs sauveteurs.

Il fait de l'édifice de la Cotinière une chapelle des Marins, édifice religieux dédié aux péris en mer le plus souvent placés sous le patronage de Notre-Dame dite Notre-Dame-des-Flots.

C'est un lieu de dévotion et de recueillement pour tous les marins.

© Crédit photo : Marie-Christine Charpentier

Ces curieuses croix rappellent furieusement les croix "proellas" des îles de Sein et d'Ouessant et sont peut-être arrivées dans les bagages de ces bretons venus apprendre aux oléronais comment traquer la sardine, à la fin du XIXe siècle.

Spécificité locale, ce ne sont pas des plaques mais des croix avec le nom du marin, du bateau, date du naufrage, mention de "Péri en mer" si le corps a été retrouvé ou "Disparu en mer" si la mer reste son seul cercueil.

© Crédit photo : Marie-Christine Charpentier

La seule plaque existant rappelle le terrible drame du 11 août 1996 à l'occasion de la procession traditionnelle. L'ESSOR coula sous les yeux de tous faisant 10 victimes.

LES BATEAUX EX-VOTO

Des navires en réduction comme cadeau de remerciement

Ces maquettes de bateaux, construites avec soin se rencontrent dans toutes les chapelles de bord de mer. La chapelle de la Cotinière en compte deux : la **Muiron** et le **Père Emile**.

© Crédit photo : Marie-Christine Charpentier

C'est Etienne Tétaud, marin pêcheur, qui offrit le premier bateau à sa communauté en remerciement.

La «**Muiron**» est un navire célèbre. C'est cette petite frégate prise de guerre que ramena Bonaparte en 1799 de la campagne d'Egypte. En souvenir de son aide de camp **Muiron**, il en fit construire une maquette, aujourd'hui au Musée de la Marine.

Taillée dans une pièce de bois naturel, elle présente de nombreux détails sculptés sur sa coque vernie ainsi qu'une figure de proue.

Les origines du **Père Emile** sont plus obscures, et par là même agréablement mystérieuses : elle fut offerte au curé d'alors, et prit son nom de **Père Emile**.

Il n'en reste pas moins que malgré sa taille modeste et son quasi anonymat, elle témoigne de l'espoir de toutes les nefs lancées sur les vastes mers et dont on ne pouvait que souhaiter l'arrivée à bon port.

© Crédit photo : Marie-Christine Charpentier

Le 15 novembre 1796, sur le pont d'Arcole, le colonel **Muiron** se jette devant Napoléon pour le protéger de son corps. La balle que reçoit **Muiron** lui est fatale.

Notre Père de la mer

**Notre Père, que ton ciel est bien loin certains jours.
Que notre poisson est bien cher aujourd'hui
qu'il nous faut le payer de la perte de nos amis !
Des gars super ! Tu nous les avais donnés,
nous te les confions.**

**Que ton nom soit sanctifié,
que notre nom aussi soit respecté à la mer
et que les pèris en mer soient sanctifiés.**

**Que ton règne vienne parmi nous.
Que ta volonté soit faite.
Ce que tu veux, c'est que l'homme vive de son métier
et fasse le bonheur autour de lui.**

**Donne-nous aujourd'hui notre pain
et donne-nous du travail
mais pas à n'importe quel prix !**

**Ne nous laisse pas entrer en tentation :
la tentation du chacun pour soi
du sauve qui peut, la tentation de la division,
les uns contre les autres.**

**Mais délivre-nous du mal. De la peur qui nous paralyse
et du découragement qui nous aveugle.**

**Garde-nous solidaires des petits et des pauvres.
Garde-nous unis à nos amis pèris en mer.
On donnerait tous nos bateaux pour les délivrer
et toi, tu donnes Ta vie pour les sauver.**

Amen

*Prière écrite par Mikel Epalza, aumônier des marins dans le Pays Basque,
suite au naufrage du bateau le "Samatéo"*

Saint-Denis

<https://maps.app.goo.gl/ZEsV3uMg3wh91qnD9>

ien
onstruit.
debout.

VERS 1950 : Le Napoléon, ex-voto, alors suspendu ; aujourd'hui, dans une vitrine ; les bancs anciens, fermés et numérotés, que les familles louaient par contrat (*baillette de banc*).

**VERS 1950 : Les statues début du XX^e siècle, sero
vintained'années plus ta**

Saint-Trojan

<https://maps.app.goo.gl/6muU9MS58HPcjRmP6>

Copie d'un article du Journal « Sud Ouest », daté de 1994.

SAINT-TROJAN-LES-BAINS

Une magnifique maquette de bateau dans notre église

Ces jours derniers, l'abbé Gaboriaud, curé de la paroisse, a fait l'acquisition d'une fort belle maquette de bateau représentant le « Victory » que commandait l'amiral Nelson.

Cette maquette est l'œuvre d'un Saint-Trojanais, M. Chaigneau, bien connu de tous et qui, pendant ses moments de loisirs, réalise, grâce à beaucoup de patience et aussi un sens artistique certain, des choses magnifiques.

Ce très beau vaisseau de haut-bord, réalisé au 1/50^e, a été commencé en 1948, puis abandonné vers 1956 ou 1957 ; il en démontait les superstructures et recommençait le tout. Il faut bien préciser qu'il est entièrement fait à la main, aucune pièce n'a été achetée toute prête. D'une longueur de 1,60 m, il représente quelque 500 heures d'un travail fort minutieux.

Terminée depuis quelques mois, cette réplique exacte du fameux navire vient d'être mise en place, sous vitrine, dans le chœur de l'église saint-trojanaise, où elle ne manquera pas de faire l'admiration de nombreux visiteurs.

Disons toutefois que ce navire n'a pas été placé comme ex-voto, mais afin de rappeler que Saint-Trojan est une paroisse maritime.

ANDRÉ FÉLIX

EX-VOTO DE M^{RS} GY^E
THORE C^NE DE L'ANDRÉ
FÉLIX NAUFRAGÉ LE
15 F^B 1847 DIX SEPT
HOMMES FURENT
SAUVÉS MIRACUL^{ENT}
PAR LE
DÉVOUEMENT DU S^R
THOMAS RUSSY
MARIN DE ST TROJAN.

